

Tipos de parámetros que se deben evaluar en los sistemas de purificación de agua embotellada

Types of parameters to be evaluated in bottled water purification systems

AUTORES

Vera Avelino Jordy Israel

Coronel Ortiz Diana Cristina

Mansilla Naranjo Abraham Ismael

SUPERVISOR

Ing. Galo Enrique Estupiñan Vera

Tipos de parámetros que se deben evaluar en los sistemas de purificación de agua embotellada

Types of parameters to be evaluated in bottled water purification systems

Resumen

La calidad del agua destinada al consumo humano depende del control riguroso de sus características físicas, químicas y microbiológicas, especialmente cuando se comercializa como agua purificada envasada. En este contexto, los sistemas de purificación deben garantizar que el producto final esté libre de contaminantes que puedan representar un riesgo sanitario. El objetivo de este estudio fue analizar los parámetros que deben evaluarse en los sistemas de purificación de agua embotellada en Ecuador. La investigación se desarrolló mediante una revisión documental de artículos académicos, tesis, normas técnicas y documentos institucionales publicados en los últimos cinco años. Los resultados evidenciaron que los parámetros físicos, químicos; y los microbiológicos, constituyen indicadores primordiales para verificar la eficacia del proceso de purificación y la inocuidad del agua embotellada. Las normas ecuatorianas requieren límites más estrictos para el agua purificada, lo que implica contar con procesos de filtración, desinfección y tratamiento avanzados. Se concluye que la evaluación sistemática de estos parámetros es indispensable para asegurar la calidad sanitaria del agua purificada, prevenir riesgos asociados a contaminantes peligrosos y garantizar que el producto final cumpla con los estándares técnicos y la confianza del consumidor.

Palabras claves: Agua purificada; parámetros de calidad; NTE INEN 2200; sistemas de purificación.

Abstract

The quality of water intended for human consumption depends on rigorous control of its physical, chemical, and microbiological characteristics, especially when it is marketed as purified bottled water. In this context, purification systems must ensure that the final product is free of contaminants that could pose a health risk. The objective of this study was to analyze the parameters that should be evaluated in bottled water purification systems in Ecuador. The research was conducted through a documentary review of academic articles, theses, technical standards, and institutional documents published in the last five years. The results showed that physical, chemical, and microbiological

parameters are key indicators for verifying the effectiveness of the purification process and the safety of bottled water. Ecuadorian standards require stricter limits for purified water, which implies the use of advanced filtration, disinfection, and treatment processes. It is concluded that the systematic evaluation of these parameters is essential to ensure the sanitary quality of purified water, prevent risks associated with hazardous contaminants, and guarantee that the final product complies with technical standards and consumer confidence.

Keywords: Purified water; quality parameters; NTE INEN 2200; purification systems.

1. Introducción

El agua destinada al consumo humano constituye un recurso indispensable para la vida y para el funcionamiento cotidiano de la sociedad, su ingesta segura es esencial para el organismo, pues aporta múltiples beneficios fisiológicos y contribuye al bienestar general. Debido a ello, el agua embotellada que llega al consumidor debe mantener condiciones óptimas de calidad y estar libre de agentes que puedan comprometer la salud, especialmente cuando se distribuye como un producto purificado listo para beber (Álava et al., 2021)

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) advierten que una inadecuada gestión del recurso hídrico o fallas en los procesos de tratamiento pueden facilitar la presencia de contaminantes químicos y biológicos en el agua, favoreciendo la transmisión de enfermedades asociadas a bacterias, virus, protozoarios e incluso hongos. Estas condiciones representan un riesgo significativo para millones de personas en todo el mundo, especialmente en contextos donde la vigilancia sanitaria es limitada (Carvajal et al., 2023).

Por su parte Tarazona (2021), menciona que la presencia de estos patógenos se ha asociado con enfermedades digestivas vinculadas al consumo de agua contaminada, lo que evidencia la necesidad de aplicar medidas preventivas, buenas prácticas de higiene y sistemas de monitoreo que garanticen la eliminación efectiva de contaminantes microbiológicos. Dichas medidas son esenciales para evitar riesgos sanitarios y asegurar que el agua embotellada mantenga su inocuidad desde la fuente hasta el consumidor final.

De acuerdo a Sánchez y Guangasig (2023), la calidad del agua envasada se define a partir de su comportamiento físico, químico y microbiológico, componentes que permiten

determinar si el líquido cumple con los requisitos necesarios para su consumo, asimismo, características organolépticas como el color, el olor y el sabor constituyen criterios indispensables para garantizar su aceptabilidad, por lo que deben mantenerse dentro de rangos técnicamente establecidos por las normas aplicables.

De acuerdo al Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN, 2025), en el contexto nacional rigen lineamientos rigurosos aplicables a la calidad del agua de consumo humano, como las normas NTE INEN 1108 (agua potable para consumo humano), la Norma NTE INEN 2200:2008 (agua purificada envasada) y el RTE INEN 055. De manera adicional, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA, 2022) regula y controla la calidad del recurso hídrico y de los servicios asociados al agua potable en todas sus fases. Sin embargo, estudios como el de Laaz (2020) y Campoverde & Mera (2023) mencionan que a nivel nacional aún persiste brechas en la correcta aplicación de estas normas: procesos inadecuados, ausencia de monitoreos sistemáticos, deficiente mantenimiento de equipos y fallas en la verificación de parámetros críticos.

Esta problemática se agrava por la limitada difusión pública de los resultados de calidad del agua embotellada, lo cual impide al consumidor verificar si el producto realmente cumple los estándares exigidos. Además, la creciente competencia entre pequeños y medianos productores ha generado presiones que, en algunos casos, reducen la rigurosidad del control de calidad durante el procesamiento, envasado y almacenamiento. Tal como Concha et al. (2024), el hecho de que el agua se encuentre embotellada no garantiza, por sí mismo, que cumpla con los límites máximos permisibles establecidos por la normativa técnica o por los criterios internacionales para asegurar su inocuidad.

En este sentido, evaluar los parámetros esenciales (microbiológicos, fisicoquímicos, sensoriales y operacionales) se convierte en una necesidad técnica impostergable para asegurar que el agua purificada envasada realmente cumpla los requisitos establecidos. Esta evaluación no solo permite verificar el cumplimiento normativo, sino también identificar fallas en la línea de tratamiento, anticipar riesgos sanitarios y optimizar los sistemas de purificación, elementos clave para una industria que depende de la confianza del consumidor y del rigor de sus procesos de control.

Considerando lo expuesto, el presente artículo tiene por objetivo analizar los tipos de parámetros que deben evaluarse en los sistemas de purificación de agua embotellada en Ecuador, considerando los criterios establecidos por las normas INEN y las exigencias

fisicoquímicas, microbiológicas y operacionales necesarias para garantizar la calidad del producto final.

2. Estado del arte

2.1. Riesgos para la salud asociados a la baja calidad del agua y al inadecuado tratamiento.

El consumo de agua que no cumple con los estándares de potabilidad es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades de origen hídrico, especialmente aquellas que afectan al sistema gastrointestinal. Autores como Tarazona (2021) y Gómez (2023) señalan que la ingesta de agua contaminada puede introducir microorganismos infecciosos de origen bacteriano, parasitario o viral, entre los que destacan los coliformes, *Escherichia coli*, *Helicobacter pylori* y diversos protozoarios intestinales, dichos patógenos ocasionan cuadros que van desde molestias digestivas leves hasta infecciones severas, lo que evidencia la relación directa entre la calidad del agua y la aparición de enfermedades transmitidas por este recurso esencial.

Por su parte, Velastegui (2023) señala que las enfermedades diarreicas agudas constituyen uno de los principales efectos del consumo de agua no segura, afectando mayoritariamente a población infantil y adulta. Investigaciones como la realizada por Argotti (2021) identificaron síntomas recurrentes asociados a la contaminación microbiológica del agua como fiebre, vómito, diarrea y dolor abdominal, destacando su capacidad de generar brotes infecciosos en comunidades con limitaciones en saneamiento y acceso a agua tratada. Las parasitosis intestinales también representan un riesgo importante para la salud derivado del consumo de agua contaminada, enfermedades como amibiasis, giardiasis y ascariasis pueden originar cuadros leves o severos, dependiendo de la virulencia del parásito y de la carga ingerida (Sánchez y Guangasig, 2023).

2.2. Calidad del agua como criterio central de la seguridad sanitaria

La calidad del agua influye directamente en el nivel de exposición que las personas pueden tener frente a contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el recurso hídrico, al respecto, Campoverde y Mena (2023) señalan que el agua destinada al consumo humano debe someterse a procesos adecuados de purificación y cumplir con los parámetros establecidos en las normativas nacionales e internacionales. Esto no solo

garantiza que el agua sea inocua y apta para beber, sino que también mantenga características sensoriales aceptables, como color, olor y sabor.

Torres (2022) por su parte, explica que en el caso ecuatoriano, establecen umbrales estrictos para sustancias inorgánicas, microorganismos y características organolépticas, lo que ha impulsado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia. Dichas exigencias se fundamentan en el hecho de que el agua es un vehículo potencial de enfermedades infecciosas cuando no recibe un tratamiento adecuado o cuando presenta cargas microbianas superiores a los límites permitidos (Campoverde y Mera, 2023).

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, estableciendo que todas las personas deben disponer de agua suficiente, segura, asequible y de calidad para cubrir sus necesidades básicas sin discriminación alguna (Naciones Unidas, 2024). Este reconocimiento implica que los Estados tienen la obligación de garantizar que el agua destinada al consumo no represente un peligro para la salud y que los procesos de abastecimiento y tratamiento respondan a criterios técnicos rigurosos, de esta manera, el principio de seguridad sanitaria se convierte en un componente central del derecho humano al agua, articulando aspectos de disponibilidad, calidad y continuidad del servicio.

Tumbaco et al. (2022) señala que el agua es considerada apta para el consumo cuando no presenta microorganismos patógenos, parásitos, sustancias químicas o radionúclidos en cantidades que puedan perjudicar la salud humana. Este criterio abarca tanto el origen del agua como los procesos de tratamiento necesarios para asegurar su inocuidad. Cuando los parámetros fisicoquímicos o microbiológicos superan los valores máximos establecidos, el agua se clasifica como no apta, dado que puede provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones sistémicas o acumulación de metales pesados en el organismo.

Por otro lado, Preciado (2020) sostiene que la calidad del agua se determina por su conformidad con valores de referencia para características físicas, químicas y microbiológicas, siendo estos parámetros los que permiten evaluar su aceptabilidad sanitaria y su idoneidad para el consumo humano. Torres (2022) menciona que esto también implica analizar propiedades físicas específicas, como el color, la turbidez y el pH, debido a que estas características constituyen indicadores tempranos de

contaminación o alteración en la composición del agua. El color del agua, por ejemplo, puede ser consecuencia de minerales disueltos, materia orgánica o compuestos provenientes de suelos o vegetación, y su valor debe mantenerse dentro de los límites establecidos por organismos internacionales para evitar afectaciones en calidad y apariencia, mientras que el pH, permite evaluar la acidez o alcalinidad del agua, siendo fundamental para garantizar tanto la estabilidad química como la eficacia de los procesos de tratamiento.

2.3 Índice de calidad del agua

El Índice de Calidad del Agua (ICA) es un método que permite valorar integralmente, el estado sanitario del agua mediante la medición de distintos parámetros representativos de su composición. Su utilidad radica en que combina indicadores físicos, químicos y microbiológicos en un solo resultado, lo que facilita identificar si el agua es apta para el consumo humano o si presenta condiciones que podrían poner en riesgo la salud de la población (Álava et al., 2021).

Para obtener este índices deben analizar varios elementos que reflejan el comportamiento del agua en términos de contaminación y estabilidad, entre los parámetros considerados se encuentran el pH, la turbidez, la concentración de nutrientes como nitratos y fosfatos, la demanda bioquímica de oxígeno, la temperatura, la proporción de sólidos disueltos y la presencia de oxígeno disuelto. A estos se suma la detección de coliformes fecales, que funciona como un indicador clave de contaminación de origen biológico (Argotti Zumbana, 2021).

La Organización Mundial de la Salud destaca que la evaluación de la calidad del agua debe contemplar categorías amplias de análisis que incluyan aspectos físicos, químicos, microbiológicos, toxicológicos y radiactivos (OMS, 2022). De todos ellos, los parámetros microbiológicos son especialmente importantes, ya que permiten identificar microorganismos como *Escherichia coli*, *Salmonella* y coliformes fecales, cuya presencia está directamente asociada a enfermedades transmitidas por el agua (Argotti Zumbana, 2021)

2.4. Importancia de la purificación y del control de parámetros en el agua embotellada.

La purificación del agua es un proceso por el cual se elimina toda impureza ya que el agua cruda puede presentar partículas, sales disueltas, cloro residual, compuestos orgánicos y cargas microbianas que requieren tratamientos específicos para su remoción. En este sentido, la purificación industrial incorpora etapas secuenciales que buscan corregir cada una de estas características, desde la filtración inicial hasta la desinfección final, con el fin de lograr un producto homogéneo y libre de riesgos sanitarios (Concha et al., 2024).

Yáñez y Torres (2020) señalan que la eficacia del proceso depende del funcionamiento equilibrado de cada una de las operaciones unitarias, por ejemplo, si la filtración inicial es deficiente, las membranas posteriores pueden saturarse con mayor rapidez; si el carbón activado pierde su capacidad de adsorción, compuestos indeseables pueden pasar al producto final; y si la etapa de desinfección no se ejecuta correctamente, se corre el riesgo de que microorganismos como *E. coli* o *Pseudomonas* sobrevivan durante el almacenamiento, lo mencionado demuestra que la purificación no debe entenderse como una serie de pasos independientes, sino como un sistema integrado cuyo éxito depende de la coherencia operativa y del monitoreo continuo de los parámetros críticos.

Duarte (2019) y Concha et al. (2024) señalan además que los sistemas de purificación deben ajustarse a las características del agua de entrada, ya que cada fuente presenta composiciones distintas, por ejemplo, aguas con alta dureza requieren descalcificación más intensa; aguas con elevada turbidez demandan prefiltración mejorada; y aguas con altos niveles de cloro residual necesitan mayores capacidades de dechloración para evitar alteraciones en el sabor y olor del producto final. Lo mencionado es esencial para garantizar que el agua embotellada cumpla con los límites permitidos para parámetros físicoquímicos y microbiológicos, consolidándose como un componente central en el aseguramiento de la calidad.

En este proceso, los parámetros de calidad del agua juegan un papel determinante, ya que son indicadores que permiten evaluar si el agua cumple con los estándares establecidos para su consumo (Wasserlab, 2022). El control de estos parámetros resulta necesario, ya que cada uno de ellos puede afectar directamente la inocuidad del producto: una turbidez elevada puede disminuir la efectividad de la desinfección, un pH fuera del rango aceptable altera la estabilidad química del agua, y la detección de *Escherichia coli* indica contaminación fecal reciente (Fernandez, 2023). En concordancia con la normativa técnica vigente y con estudios recientes sobre la calidad del agua, la verificación de estos

parámetros garantiza que el agua embotellada mantenga condiciones óptimas y minimice los riesgos sanitarios asociados al consumo de agua no tratada (Concha et al., 2024)

3. Materiales y Métodos

El presente estudio corresponde a una investigación de carácter documental sustentada en una revisión bibliográfica, para construir el análisis se recopiló información de fuentes secundarias como artículos académicos, tesis especializadas, manuales técnicos, normas de calidad del agua y documentos emitidos por organismos nacionales e internacionales vinculados al control sanitario. Este tipo de diseño es pertinente cuando se busca integrar, comparar y analizar información procedente de diversas fuentes con el fin de consolidar un marco de conocimiento actualizado, tal como señalan Hernández et al. (2021), quienes destacan que la revisión documental permite examinar críticamente estudios previos y obtener una visión estructurada del estado del tema. La búsqueda se limitó a publicaciones elaboradas en los últimos cinco años con el fin de garantizar actualidad, pertinencia y solidez científica en los contenidos utilizados.

Las fuentes fueron identificadas a través de buscadores y bases de datos académicas como SciELO, Scopus, Google Scholar, Redalyc y Science Direct, los cuales permitieron acceder a literatura confiable y directamente relacionada con los tipos de parámetros de evaluación de la calidad del agua embotellada. Para la búsqueda de la información se emplearon estrategias de búsqueda basadas en el uso de palabras clave y operadores booleanos, lo que permitió delimitar adecuadamente los temas y garantizar la recuperación de información pertinente y suficiente para el análisis. Una vez seleccionados los documentos, se procedió a su lectura analítica y a la extracción progresiva de la información relevante para estructurar el cuerpo de la investigación.

4. Resultados y discusión

En esta parte del estudio se exponen los resultados de la revisión bibliográfica realizada sobre los tipos de parámetros que se deben evaluar en los sistemas de purificación de agua destinada al consumo humano y, específicamente, al agua purificada embotellada. Es así como, se determinó que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) establece que la calidad del agua debe evaluarse mediante cinco grupos de parámetros: físicos, químicos, microbiológicos, toxicológicos y radiactivos, precisando que el mayor énfasis recae en los aspectos microbiológicos, debido a su estrecha relación con enfermedades transmitidas por el agua, a continuación se caracterizan cada uno de ellos:

- Aspectos físicos: De acuerdo con la OMS, el agua para consumo humano debe presentar características sensoriales aceptables, es decir, ausencia de olores, colores o sabores desagradables. La turbidez es uno de los parámetros físicos más relevantes porque influye en la apariencia del agua y en la eficiencia de la desinfección, es así como, se considera que un agua apta debe mantener una turbidez inferior a 5 unidades nefelométricas (NTU), ya que valores superiores pueden indicar presencia de partículas en suspensión, microorganismos o materia orgánica que afecten su calidad (OMS, 2022).
- Aspectos químicos: Los parámetros químicos permiten identificar la presencia de sustancias que, en concentraciones elevadas, pueden afectar la salud. Aunque la mayoría de los químicos presentes en el agua potable no generan efectos adversos en niveles bajos, la OMS (2022) advierte que pueden existir riesgos cuando se exceden ciertos límites o cuando se produce una contaminación significativa en la fuente de agua. Entre los parámetros más monitoreados se encuentra el cloro residual, cuya función es garantizar una desinfección continua y evitar la recontaminación microbiológica, también destaca el control del pH, el cual debe mantenerse entre 6,5 y 8,5 para asegurar estabilidad química y evitar corrosión o depósitos minerales en los sistemas de distribución.
- Aspectos microbiológicos: Los resultados de la revisión muestran que los riesgos microbiológicos se asocian principalmente con la contaminación fecal, tanto humana como animal, siendo este el principal mecanismo de transmisión de agentes infecciosos. Los indicadores más utilizados para evaluar la calidad microbiológica son *Escherichia coli* y el grupo de bacterias coliformes, ya que su detección implica contaminación fecal reciente. También se emplean otros organismos como estreptococos fecales y *Clostridium perfringens*, especialmente en evaluaciones complementarias o cuando se requiere determinar la eficiencia de procesos de desinfección (OMS, 2022)

En esa misma línea, en Ecuador los sistemas de purificación de agua embotellada se rigen por un marco normativo que integra tres norma técnica emitidas por el INEN:

- **NTE INEN 1108:** describe los límites de calidad física, química y microbiológica que debe cumplir el agua de origen, como turbidez, color, pH, presencia de metales y ausencia de coliformes, para considerarse apta para el consumo humano (INEN, 2020).

- **NTE INEN 2200:2008:** especifica los requisitos propios del agua purificada envasada, incluyendo parámetros fisicoquímicos adicionales y límites microbiológicos más estrictos, que deben verificarse en el producto final antes de su distribución (INEN, 2008).

Con base en esta articulación normativa, la evaluación de la calidad del agua purificada en Ecuador debe considerar parámetros físicos, químicos y microbiológicos, mismos que deben ser controlados durante el proceso de purificación, permitiendo determinar si el agua es apta para el consumo humano, si el proceso de tratamiento es eficaz y si el producto final cumple las condiciones necesarias para ser comercializado de forma segura. En la tabla que se presenta a continuación, se exponen los parámetros más relevantes señalados en cada documento normativo y que deben ser incorporados en los sistemas de purificación y control de calidad.

Tabla 1 Parámetros de calidad exigidos para los sistemas de purificación de agua en Ecuador

Tipo de parámetro	Variables (parámetros medidos)	Norma técnica aplicable
Físico	<ul style="list-style-type: none"> - Color aparente - Olor - Sabor - Turbidez - Temperatura - Conductividad eléctrica - Sólidos disueltos totales (TDS) - Sólidos suspendidos 	<ul style="list-style-type: none"> - Antes del proceso de purificación: Debe cumplir con NTE INEN 1108 (requisitos de agua potable). - Después del proceso de purificación: Debe cumplir con NTE INEN 2200 que exige ausencia de características indeseables y límites reducidos en color, olor, turbidez y TDS.
Químico	<ul style="list-style-type: none"> - pH - Alcalinidad - Dureza total - Nitratos - Nitritos - Cloruros - Sulfatos - Fluoruros - Hierro - Manganeseo - Arsénico - Plomo - Cadmio - Mercurio - Cobre - Zinc 	<ul style="list-style-type: none"> - Antes del proceso de purificación: NTE INEN 1108 establece todos los límites máximos permisibles para estos parámetros en agua destinada a consumo humano. - Después del proceso de purificación: NTE INEN 2200 establece requisitos más estrictos (por ejemplo, ausencia de metales pesados y límites inferiores para nitratos y nitritos).

	<ul style="list-style-type: none"> - Cloro residual - Subproductos de desinfección 	
Microbiológico	<ul style="list-style-type: none"> - Coliformes totales - Coliformes fecales / <i>Escherichia coli</i> - Aerobios mesófilos - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - Mohos y levaduras (según tipo de agua) - Recuento de bacterias heterótrofas 	<ul style="list-style-type: none"> - Antes del proceso de purificación: El agua base debe cumplir ausencia de coliformes fecales y <i>E. coli</i>, según NTE INEN 1108. - Después del proceso de purificación: La NTE INEN 2200 exige ausencia total de microorganismos indicadores en 100 mL, con parámetros obligatorios para coliformes, <i>Pseudomonas</i> y aerobios mesófilos.

Nota. Información obtenida de NTE INEN 1108 y NTE INEN 2200:2008

Parámetros físicos

Los parámetros físicos constituyen el primer nivel de evaluación de la calidad del agua, ya que permiten identificar características visibles u organolépticas que reflejan directamente la aceptabilidad del producto y su estabilidad durante el proceso de purificación (Campoverde y Mera, 2023). Estos parámetros también funcionan como indicadores tempranos de contaminación o fallas en el tratamiento, pues valores anormales en turbidez, color o sólidos disueltos pueden evidenciar presencia de partículas, compuestos orgánicos, metales o insuficiencia en las etapas de filtración y clarificación (Concha et al., 2024).

Entre los parámetros físicos más relevantes se encuentran el color, la turbidez, el olor y sabor y los sólidos disueltos totales. El color y la turbidez permiten identificar la presencia de materia orgánica, partículas o metales, mientras que el olor y sabor aseguran la ausencia de compuestos que afecten la aceptabilidad del producto. Por su parte, los sólidos disueltos totales reflejan el contenido mineral del agua (Álava et al., 2021), a continuación se presentan los parámetros físicos que deben controlarse y los límites establecidos por la normativa ecuatoriana vigente.

Tabla 2 Parámetros físicos de la calidad de agua potable y purificada en Ecuador

Parámetro físico	NTE INEN 1108	NTE INEN 2200
------------------	---------------	---------------

	(Agua potable a purificar)	(Agua purificada)
Color	≤ 15 Unidades de color aparente (Pt-Co)	≤ 5 Pt-Co
Olor	No objetable	No perceptible
Sabor	No objetable	No perceptible
Turbidez	≤ 5 Unidad Nefelométrica de Turbidez (NUT)	≤ 3 NTU
Temperatura	Control referencial	Control operacional
Sólidos disueltos totales (TDS)	≤ 1000 mg/L	≤ 500 mg/L

Nota. Información obtenida de NTE INEN 1108 y NTE INEN 2200:2008

La Norma técnica Ecuatoriana 2200 exige que el agua purificada presente un color ≤ 5 Pt-Co, totalmente transparente, lo que garantiza la ausencia de compuestos orgánicos y metales que puedan alterar su apariencia. Asimismo, obliga a que olor y sabor sean no perceptibles, asegurando que el proceso de filtración y carbón activado haya eliminado cualquier residuo químico o subproducto indeseable. La turbidez, indicador clave de partículas en suspensión, debe mantenerse por debajo de 3 NTU, ya que valores mayores pueden interferir con la desinfección y evidencian fallas en la filtración fina (Sánchez y Guangasig, 2023).

Respecto a la temperatura, la norma no establece un límite específico, pero exige un control operacional constante para evitar fluctuaciones que afecten la estabilidad del producto. Finalmente, los sólidos disueltos totales (TDS) deben mantenerse en ≤ 500 mg/L, lo que refleja un proceso de purificación eficiente mediante tecnologías como ósmosis inversa y garantiza un agua de baja mineralización propia de este tipo de producto (INEN, 2008). Estas exigencias se diferencian de las aplicadas al agua de origen, la cual debe cumplir previamente los criterios de potabilidad establecidos por la NTE INEN 1108 (2020), tal como lo requiere el RTE INEN 055 antes de iniciar el proceso de purificación (INEN, 2020).

Parámetros Químicos

Los parámetros químicos permiten determinar la composición mineral y la presencia de sustancias que, aun en pequeñas concentraciones, pueden comprometer la inocuidad del agua purificada. Su evaluación es necesaria porque muchos de estos compuestos no modifican el aspecto ni el sabor del agua, pero sí pueden generar efectos tóxicos acumulativos o alteraciones metabólicas en el consumidor (Campoverde y Mera, 2023). En los sistemas de purificación industrial, el comportamiento químico del agua también sirve como indicador del rendimiento de tecnologías como ósmosis inversa, cloración

y desmineralización, por lo que su monitoreo continuo es parte esencial del control de calidad (Concha et al., 2024).

La normativa ecuatoriana establece que el agua que ingresa a un sistema de purificación debe cumplir primero los requisitos de potabilidad definidos por la NTE INEN 1108, y posteriormente ajustarse a límites más estrictos una vez purificada, según la NTE INEN 2200. A continuación, se presenta dichos parámetros químicos:

Tabla 3 Parámetros químicos de la calidad de agua potable y purificada en Ecuador

SUSTANCIAS INORGÁNICAS Y RADIOACTIVAS	NTE INEN 1108 Agua potable	NTE INEN 2200 Agua purificada
Antimonio (Sb)	0,02	
Arsénico (As)	0,01	
Bario (Ba)	0,7	
Boro (B)	2,4	
Cadmio (Cd)	0,003	
Cianuros (CN ⁻)	0,07	
Cloro libre residual	0,3-1,5	0,0 (prohibido)
Cobre (Cu)	1	
Cromo (Cr total)	0,05	
Fluoruros	1,5	
Mercurio (Hg)	0,006	
Níquel (Ni)	0,02	
Nitratos (NO ₃ ⁻)	50	10
Nitritos (NO ₂ ⁻)	3	0,02
Plomo (Pb)	0,01	
Radiación alfa total	0,5 Bq/L	
Radiación beta total	1,0 Bq/L	
Selenio (Se)	0,04	
SUSTANCIAS ORGÁNICAS	NTE INEN 1108 Agua potable	NTE INEN 2200 Agua purificada
Benzo[a]pireno	0,0007	
Benceno	0,01	
Tolueno	0,7	
Xileno	0,5	
Estireno	0,02	
1,2-Diclorometano	0,02	
Cloruro de vinilo	0,0003	
Tricloroetano	0,02	
Tetracloroetano	0,04	
Di(2-etilhexil) ftalato	0,008	
Acilamida	0,0005	
Epiclorhidrina	0,0004	

Hexaclorobutadieno	0,0006	
1,2-Dibromoetano	0,0004	
1,4-Dioxano	0,05	
Ácido nitrilotriacético	0,2	
PLAGUICIDAS	NTE INEN 1108 Agua potable	NTE INEN 2200 Agua purificada
Atrazina y metabolitos	0,1	
Isoproturón	0,009	
Lindano	0,002	
Pendimetalina	0,02	
Pentaclorofenol	0,009	
Dicloroprop	0,1	
Alacloro	0,02	
Aldicarb	0,01	
Aldrín y Dieldrín	0,00003	
Carbofurán	0,007	
Clorpirifós	0,03	
DDT y metabolitos	0,001	
1,2-Dibromo-3-cloropropano	0,02	
1,3-Dicloropropeno	0,02	
Dimetoato	0,006	
Endrin	0,0006	
Terbutilazina	0,007	
Clordano	0,0002	
Hidroxiatriazina	0,2	
RESIDUOS DE DESINFECTANTES	NTE INEN 1108 Agua potable	NTE INEN 2200 Agua purificada
Monocloramina	3	
N-nitrosodimetilamina	0,0001	
Cloro libre residual	0,3-1,5	0
SUBPRODUCTOS DE DE DESINFECCIÓN	NTE INEN 1108 Agua potable	NTE INEN 2200 Agua purificada
2,4,6-Triclorofenol	0,2	
Trihalometanos totales	0,5	
Bromodichlorometano	0,06	
Cloroformo	0,3	
Tricloroacetato	0,2	
CIANOTOXINAS	NTE INEN 1108 Agua potable	NTE INEN 2200 Agua purificada
Microcistina-LR	0,01	

Nota. Información obtenida de NTE INEN 1108 y NTE INEN 2200:2008

En la Tabla 2 se observa que, los límites de metales como arsénico, cadmio, plomo o mercurio se mantienen en valores muy bajos, cercanos a cero, debido a que incluso concentraciones mínimas representan un riesgo significativo para la salud humana y

suelen asociarse a contaminación industrial o geológica (INEN, 2008; OMS, 2007), en los sistemas de purificación de agua, esta exigencia implica la necesidad de tecnologías capaces de remover trazas metálicas, como la ósmosis inversa o la adsorción avanzada. De igual forma, los valores estrictos para nitratos (10 mg/L) y nitritos (0,02 mg/L) responden a su comprobada relación con metahemoglobinemia y otros efectos adversos, especialmente en lactantes y poblaciones vulnerables (Nitecu et al., 2021; Sánchez y Guangasig, 2023). Estos límites evidencian que el agua purificada debe superar no solo los criterios de potabilidad, sino también minimizar al máximo la exposición crónica a contaminantes químicos.

En relación a las sustancias orgánicas, plaguicidas y compuestos volátiles, aunque muchos de estos valores coinciden con los de la NTE INEN 1108 (2020), su control es más estricto en el contexto de agua purificada, ya que cualquier rastro de hidrocarburos aromáticos, solventes clorados o residuos de pesticidas compromete la inocuidad del producto final. Compuestos como benzo[a]pireno, cloruro de vinilo, 1,2-dicloroetano o aldrín presentan límites extremadamente bajos porque son reconocidos como sustancias carcinogénicas o disruptores biológicos (Campoverde y Mera, 2023; INEN, 2020). Esto obliga a que las plantas embotelladoras integren procesos de tratamiento capaces de remover residuos provenientes de actividades agrícolas e industriales, garantizando así que el agua embotellada no se convierta en una vía adicional de exposición a estos compuestos (Concha et al., 2024).

Por otro lado, en cuanto el uso de desinfectantes y a la posible formación de subproductos de desinfección, el agua potable puede conservar cloro residual, pero la NTE INEN 2200 (2008) exige que el agua purificada tenga 0,0 mg/L de cloro libre residual, lo que implica que los sistemas de purificación deben eliminar completamente cualquier remanente de desinfectantes una vez concluido el proceso. Sin embargo, se mantienen límites para trihalometanos totales, 2,4,6-triclorofenol y otros compuestos que pueden generarse antes de la etapa de tratamiento avanzado (Sánchez y Guangasig, 2023), asimismo, el control de microcistina-LR responde al riesgo de contaminación por floraciones de cianobacterias en fuentes superficiales (Duarte Vera, 2019). Los parámetros químicos evidencian que el agua purificada debe ser un producto de baja mineralización, libre de desinfectantes residuales y con concentraciones mínimas de contaminantes inorgánicos, orgánicos y radiactivos, lo cual refleja los altos estándares que deben cumplir los sistemas de purificación para garantizar la inocuidad del agua embotellada.

Parámetros Microbiológicos

Los parámetros microbiológicos permiten verificar la ausencia de microorganismos patógenos o indicadores de contaminación fecal que comprometerían la seguridad del producto final. Morillo et al. (2021) señalan que la presencia de bacterias como *Escherichia coli*, coliformes totales o microorganismos aerobios mesófilos revela fallas en las etapas de desinfección, almacenamiento o manipulación, convirtiéndose en marcadores directos del riesgo sanitario asociado al consumo de agua contaminada. En los sistemas de purificación industrial, estos controles se realizan de manera continua, dado que incluso valores mínimos pueden desencadenar brotes de enfermedades gastrointestinales, especialmente en poblaciones vulnerables (Argotti Zumbana, 2021).

A continuación se presentan los parámetros microbiológicos exigidos para el agua purificada envasada y sus límites establecidos.

Tabla 4 Parámetros químicos de la calidad de agua potable y purificada en Ecuador

Parámetro microbiológico	NTE INEN 1108 (agua potable previa a purificación)	NTE INEN 2200 (agua purificada envasada)
Aerobios mesófilos (UFC/mL)	≤ 500 UFC/mL	$\leq 1,0 \times 10^2$ UFC/mL
Coliformes totales	$< 1,0 \times 10^2$ UFC/100 mL	$< 1,0 \times 10^2$ UFC/100 mL
Coliformes termotolerantes / <i>E. coli</i>	$< 1,8$ NMP/100 mL	$< 1,8$ NMP/100 mL
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia	Ausencia
<i>Cryptosporidium</i> , número de ooquistes/ litro	Ausencia	Ausencia
<i>Giardia</i> , número de quistes/ litro	Ausencia	Ausencia

Nota. Información obtenida de NTE INEN 1108 y NTE INEN 2200:2008. Los valores $< 1,8$ y $< 1,0 \times 100$ significan ausencia, o no detectables.

La tabla 3 evidencia que, para el caso del agua purificada, la normativa exige ausencia total de patógenos de relevancia sanitaria, lo que incluye microorganismos de origen fecal como *E. coli*, bacterias oportunistas como *Pseudomonas aeruginosa*, y protozoos altamente resistentes a la desinfección como *Giardia* y *Cryptosporidium*. Asimismo, el límite de aerobios mesófilos es más estricto en el agua purificada que en la potable, debido a que este grupo de microorganismos actúa como indicador de fallas en el tratamiento,

contaminación cruzada o malas prácticas de almacenamiento (Sánchez y Guangasig, 2023).

El cumplimiento de estos criterios confirma que los sistemas de purificación son indispensables para garantizar un producto microbiológicamente seguro, en consecuencia, esta regulación estricta responde a la evidencia científica que demuestra que la presencia de coliformes o protozoos en agua embotellada constituye un riesgo directo de enfermedades diarreicas, afecciones que continúan siendo un problema de salud pública en América Latina (Farfán et al., 2022). Por tal motivo, asegurar la inocuidad microbiológica es un aspecto primordial de la calidad del agua y un requisito irrenunciable en los sistemas de purificación.

Conclusiones

En los sistemas de purificación de agua embotellada resulta indispensable medir y mantener dentro de los rangos normativos todos los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, pues son estos indicadores los que permiten verificar que el proceso de tratamiento ha sido eficaz y que el producto final es realmente seguro para el consumo humano. La revisión evidenció que cada parámetro cumple un rol específico dentro del control de calidad: mientras los físicos reflejan la aceptabilidad y estabilidad del agua, los químicos permiten identificar sustancias de riesgo potencial y los microbiológicos constituyen el eje crítico de la inocuidad sanitaria.

Asimismo, se confirmó que el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) establece lineamientos claros y suficientemente estrictos para garantizar que el agua purificada cumpla estándares equiparables a los criterios internacionales de inocuidad. Sin embargo, su efectividad depende de la correcta implementación de sistemas de purificación capaces de eliminar partículas, metales, compuestos orgánicos y microorganismos resistentes, lo que exige un monitoreo permanente y tecnologías adecuadas en cada etapa del proceso.

Por último, el análisis permite concluir que el control sistemático de estos parámetros no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que constituye un componente esencial para preservar la salud pública y sostener la confianza del consumidor. Garantizar agua embotellada realmente segura implica asumir la calidad como una responsabilidad técnica continua, donde la verificación analítica y la coherencia operativa del sistema de purificación son aspectos irrenunciables.

Referencias

- Álava, R. L., Marin Álvarez, L., & Gallo Ibáñez, N. (2021). Evaluación de la calidad del agua para consumo humano en la cuenca baja del río Lelía. *Domino las Ciencias*, 7(5), 625-648. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2356>
- ARCA. (2022). *Norma técnica para el control a la Calidad del agua de consumo humano*. Agencia de Regulación y Control del Agua. https://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/07/Regulacio%CC%81n-DIR-ARCA-RG-012-2022-Calidad-del-agua_-signed.pdf
- Argotti Zumbana, C. (2021). *Prevención comunitaria de enfermedades diarreicas agudas a partir de la evaluación fisicoquímica y microbiológica del agua*. UTA. https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/33172/1/argotti_zumbana_carlos_fabian.pdf
- Campoverde, M., & Mera, R. (2023). *Propuesta de un sistema de filtración para mejorar la calidad del agua potable y/o de consumo humano en una hacienda de vía a la costa (Guayaquil)*. Universidad Politécnica Salesiana.
- Carvajal, A., Rísquez, A., Echezuría, L., Fernández, M., Castro, J., & Aurentis, L. (2023). Recomendaciones sobre el consumo de agua y alimentos en circunstancias especiales. *Bol Venez Infectol*, 30(1), 5-9. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/07/1007546/02-carvajal-a-5-9.pdf>
- Concha, M., Rodriguez, A., Orozco, E., & Jara, L. (2024). Calidad de agua embotellada de consumo humano en el Ecuador y su impacto en la salud de la población. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 6(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v6i5.1202>
- Duarte Vera, F. R. (2019). *Calidad del agua para consumo humano en el proceso de captación, tratamiento, distribución y consumo en el cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi*. UTEQ. <https://repositorio.uteq.edu.ec/items/5c70759e-5257-4dc9-b587-1249533ed7a3>
- Farfán, A., Imdad, Z., Arias, M., & Villarreal, M. (2022). Principales agentes etiológicos de las enfermedades diarreicas agudas infantiles en Chimborazo, Ecuador. *Boletín Malarial y Salud Ambient*, 62(4), 714-720. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/01/1412407/546-1673-1-pb.pdf>
- Fernandez, J. (2023). *Análisis del proceso de purificación de agua y propuesta de implementación de mejores prácticas para el desarrollo de mejoras en una planta embotelladora de agua purificada en la cd. de Tetela de Ocampo*. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. <https://repositorioinstitucional.buap.mx/server/api/core/bitstreams/70a2dcb7-e7a3-401d-9527-e5d8bdbcf2fc/content>

- Gómez, O. (2023). Contaminación del agua en países de bajos y medianos recursos, un problema de salud pública. *Rev Fac Med*, 66(1), 7-8. https://doi.org/http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112018000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2021). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- INEN. (2008). *NTE INEN 200:2008 Agua Purificada envasada requisitos*. Servicio Ecuatoriano de Normalización. <https://es.scribd.com/document/172856403/INEN-2200-2008>
- INEN. (2020). *Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108 Sexta revisión 2020-04* [. Servicio Ecuatoriano de Normalización. from: <https://toaz.info/doc-view-2>
- INEN. (2020). *Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 055 "Aguas MInerales y Aguas Purificadas"*. Servicio Ecuatoriano de Normalización.
- INEN. (2025). *Servicio Ecuatoriano de Normalización*. Conoce las normas técnicas aplicables a la calidad del agua: <https://www.normalizacion.gob.ec/conoce-las-normas-tecnicas-aplicables-a-la-calidad-del-agua/>
- Laaz, S. (2020). *Determinación de la aplicación de las normas NTE-INEN 2200 2008 y su incidencia en la calidad del agua purificada envasada en la planta purificadora Walter Ecologic de la ciudad de Jipijapa*. Universidad Estatal del Sur de Manabí.
- Morillo, J., Vega, V., & Sánchez, B. (2021). Enfermedades transmitidas por el consumo de agua de mala calidad. *Univ y Soc*, 13(2), 513-520. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2341>
- Naciones Unidas. (2024). *El ACNUDH y los derechos al agua y al saneamiento*. <https://www.ohchr.org/es/water-and-sanitation>
- Nitecu, V., Boghitoiu, A., Nemes, R., Simionescu, A., & Emil, C. (2021). Características clínicas y evolutivas de la metahemoglobinemia tóxica aguda en niños. *Open Acc J of Toxicol*, 5(1). <https://doi.org/DOI:10.19080/OAJT.2021.05.555652>.
- OMS. (2007). *Health risks of heavy metals from long-range transboundary air pollution*. Organización mundial de la Salud. <https://iris.who.int/handle/10665/107872>
- OMS. (2022). Agua para consumo humano. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>
- Preciado, J. (2020). *Validación de métodos analíticos fisicoquímicos para agua potable en el laboratorio de salud pública del Tolima*. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76093/1020785208.2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Sánchez, S., & Guangasig, V. (2023). Calidad Microbiológica del Agua de Consumo Humano: La realidad en el Ecuador. *Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2). <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9585943>
- Tarazona, Y. (2021). Calidad del agua para consumo humano y su relación con enfermedades gastrointestinales en niños menores de 5 años en el Distrito de San Nicolás- Carlos Fermín Fitzcarrald. *Cienc Invest*, 4(1), 78-79. <https://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/5138>
- Torres Paucar, R. (2022). *Estudio de la calidad del agua y propuesta de potabilización para el sistema hídrico de la comunidad Yunguilla, provincia de Pichincha*. Univ Cent del Ecuador. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/26553/1/FIGEMPA-CIA-TORRES RONALD.pdf>
- Tumbaco, A., Rivas, G., & Veloz, P. (2022). Ensayo físico químico para aguas purificadas envasadas. *Revista Científica y Arbitrada del Observatorio Territorial, Artes y Arquitectura*., 2(10), 2-6. <https://doi.org/https://doi.org/10.56124/finibus.v5i10.0050>
- Velasteguí Sánchez, J. (2023). Calidad del agua para consumo humano en el corredor ecológico ecuatoriano Llanganates-Sangay. *Rev Ciencia, Tecnol e Innovación*, 5(1), 77-87. <https://core.ac.uk/download/pdf/235987801.pdf>
- Wasserlab. (2022). *Generalidades sobre Agua Purificada*. Sitio web Wasserlab. <https://www.wasserlab.com/gestor/recursos/uploads/02.3%20Generalidades%20sobre%20al%20Agua%20purificada.pdf>
- Yáñez, R., & Torres, M. (2020). Evaluación de la calidad microbiológica del agua embotellada en la región de los Andes ecuatorianos. *Ciencia y Tecnología*, 9(2), 75-89. <https://doi.org/https://doi.org/10.29019/ctec.v9i2.211>